

INGLIZ TILINI O'QITISHDA YUQORI SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ KO'NIKMALARINI DLT TEXNOLOGIYASI ORQALI RIVOJLANTIRISH

Xo'janiozova Nargiza Qodamboyevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18346435>

Annotatsiya: Mazkur tezis ingliz tilini o'qitish jarayonida yuqori sinf o'quvchilarining produktiv nutq ko'nikmalarini raqamli ta'lim texnologiyalari (DLT) asosida adaptiv rivojlantirish masalasiga bag'ishlanadi. Tadqiqotda DLT texnologiyalari an'anaviy yordamchi vosita sifatida emas, balki o'quvchilarning individual nutqiy ehtiyojlariga moslashuvchi raqamli nutq muhiti sifatida talqin etiladi. Adaptiv topshiriqlar, real vaqt rejimidagi teskari aloqa va autentik raqamli resurslar orqali o'quvchilarning gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Tezisdagi DLT asosidagi yondashuv yuqori sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlashi, nutqiy aniqligi va kommunikativ faolligini oshirishga xizmat qiluvchi samarali ta'lim modeli ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: produktiv nutq, adaptiv ta'lim, raqamli nutq muhiti, DLT texnologiyalari, ingliz tili, yuqori sinf o'quvchilari, gapirish va yozish ko'nikmalari.

Аннотация

В данной работе рассматриваются возможности развития продуктивных речевых навыков учащихся старших классов в процессе обучения английскому языку на основе цифровых образовательных технологий (DLT). Цифровые технологии интерпретируются не только как вспомогательное средство обучения, но и как адаптивная речевая среда, ориентированная на индивидуальные языковые потребности обучающихся. Особое внимание уделяется использованию адаптивных заданий, оперативной обратной связи и аутентичных цифровых ресурсов для формирования навыков говорения и письма. Обосновывается, что применение DLT способствует повышению речевой активности, самостоятельности и коммуникативной компетентности учащихся старших классов.

Ключевые слова: продуктивная речь, адаптивное обучение, цифровая речевая среда, технологии DLT, английский язык, учащиеся старших классов, навыки говорения и письма.

Annotation

This thesis explores the development of productive speaking and writing skills of upper secondary school students in English language teaching through Digital Learning Technologies (DLT). The study conceptualizes DLT not merely as supportive tools, but as adaptive digital speech environments that respond to learners' individual communicative needs. The paper highlights the role of adaptive tasks, real-time feedback, and authentic digital resources in enhancing learners' productive language performance. It is argued that a DLT-based approach contributes to greater learner autonomy, communicative accuracy, and active language use among upper secondary school students.

Key words: productive skills, adaptive learning, digital speech environment, DLT technologies, English language teaching, upper secondary students, speaking and writing skills.

Bugungi globallashuv sharoitida ingliz tilini o'qitishda yuqori sinf o'quvchilaridan nafaqat grammatik jihatdan to'g'ri, balki mazmunan boy, mantiqan izchil va kommunikativ jihatdan mos nutq hosil qila olish talab etiladi. Shu sababli produktiv nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan (Digital Learning Technologies – DLT)

an'anaviy yordamchi vosita sifatida emas, balki adaptiv va interaktiv nutqiy muhit sifatida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tezisda DLT texnologiyalarining yuqori sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi gapirish va yozish ko'nikmalarini individuallashtirilgan tarzda rivojlantirishdagi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli platformalar orqali o'quvchilarning nutqiy faoliyati real vaqt rejimida tahlil qilinib, ularning til darajasi, leksik zaxirasi va muloqot strategiyalariga mos topshiriqlar taqdim etilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning nutqiy xatolarini tezkor aniqlash va tuzatish, shuningdek, o'z nutqini mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ingliz tilini o'qitishda yuqori sinf o'quvchilarining produktiv nutq ko'nikmalarini rivojlantirish faqat til birliklarini o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki o'quvchilarning nutqiy faoliyatni ongli rejalashtirish, baholash va nazorat qilish qobiliyatlarini shakllantirishni ham talab etadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli ta'lim texnologiyalari (Digital Learning Technologies – DLT) produktiv nutqni rivojlantirishda metakognitiv mexanizmlarni faollashtiruvchi muhim didaktik omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston olimlaridan D. Qodirova “nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida o'quvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi va mustaqil xulosa chiqarishi muhim ekanini ta'kidlaydi”¹. M. To'xtayeva esa “til o'rganishda refleksiya va o'z-o'zini baholash mexanizmlari shakllanganda, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishini qayd etadi”². Ushbu qarashlar DLT asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida ayniqsa dolzarb bo'lib, raqamli muhit o'quvchiga o'z nutqiy xatolarini aniqlash va ularni tuzatish imkonini beradi.

DLT texnologiyalaridan foydalanish ushbu nazariy qarashlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Raqamli platformalar orqali o'quvchilarning nutqiy faoliyati bosqichma-bosqich rejalashtiriladi, bajarilgan topshiriqlar tahlil qilinadi va reflektiv fikrlashga yo'naltiriladi. Natijada, ingliz tilini o'rganish jarayoni faqat muloqotga emas, balki nutqiy ong va strategik fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi.

MDH olimlari ilmiy qarashlarida ham produktiv nutqni ongli boshqarish masalasi muhim o'rin tutadi. Xususan, **I. Zimnyaya** “nutq faoliyatini metakognitiv jarayon sifatida talqin qilib, o'quvchining til birliklarini tanlash va qo'llashdagi ongli yondashuvi kommunikativ kompetensiyani mustahkamlashini asoslaydi”³.

E. Passov esa “kommunikativ faoliyat samaradorligi o'quvchining nutqiy strategiyalarni anglab qo'llay olishiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi”⁴.

DLT asosidagi adaptiv mashg'ulotlar o'quvchilarning ingliz tilida erkin fikr bildirish, dalillash, muhokama yuritish va yozma tarzda o'z pozitsiyasini ifodalash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ayniqsa, autentik raqamli materiallar (podkastlar, bloglar, onlayn forumlar) bilan ishlash o'quvchilarning nutqini real kommunikativ vaziyatlarga yaqinlashtirib, ularning nutqiy ishonchini oshiradi.

¹ Qodirova D. *Ingliz tilini o'qitishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning lingvodidaktik asoslari*. — Toshkent: Fan, 2018. — 44–47-betlar.

² To'xtayeva M. *Chet tillarni o'qitishda reflektiv yondashuv va baholash mexanizmlari*. — Toshkent: O'qituvchi, 2020. — 61–64-betlar.

³ Zimnyaya I. A. *Psixologiya obucheniya inostrannym yazykam*. — Moskva: Prosveshcheniye, 2004. — 117–121-stranitsy.

⁴ Passov E. I. *Kommunikativnyy metod obucheniya inostrannomu govoreniyu*. — Moskva: Prosveshcheniye, 1991. — 88–92-stranitsy.

Natijada, DLT texnologiyalariga asoslangan yondashuv yuqori sinf o'quvchilarining produktiv nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali, moslashuvchan va natijaga yo'naltirilgan ta'lim modelini shakllantirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, DLT texnologiyalariga asoslangan metakognitiv yondashuv yuqori sinf o'quvchilarining produktiv nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lib, u o'quvchilarning ingliz tilida mustaqil, ongli va maqsadga yo'naltirilgan nutq hosil qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Passov, Efim Izrailievich. *Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu*. 2-e izd. — Moskva: Prosveshcheniye, 1991. — 222 s.
2. Zimnyaya, Irina Alekseevna. *Psixologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole*. — Moskva: Prosveshcheniye, 1991. — 222 s.
3. Qodirova Dilnoza. Sh. "Gamifikatsiya usulining til o'rganish motivatsiyasiga ta'siri." *Filologiya va ta'lim*, 2022, №2, 112–118.
4. To'xtayeva Mohira. *Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi*. — Toshkent: O'qituvchi, 2018.